

Filosofia da Linguagem Pragmática como aporte à representação da memória coletiva

Luciana de Souza Gracioso¹, Marco Donizete Paulino da Silva², Maria da Graça Melo Simões³ y Samanta do Prado⁴

¹ORCID [0000-0002-6320-4946](https://orcid.org/0000-0002-6320-4946). Departamento de Ciência da Informação, Universidade Federal de São Carlos, Brasil.
luciana@ufscar.br

²ORCID [0000-0003-1401-7180](https://orcid.org/0000-0003-1401-7180). Claretiano Centro Universitário-Pólo São Carlos, Brasil.
marco_donizete@yahoo.com.br

³ORCID [0000-0001-5575-0261](https://orcid.org/0000-0001-5575-0261). Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal.
gsimoesuc@gmail.com

⁴ORCID [0000-0002-7386-3419](https://orcid.org/0000-0002-7386-3419). Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, Universidade Federal de São Carlos, Brasil.
samanta_prado@hotmail.com

Resumen. La investigación verificó que a medida que la filosofía del lenguaje Pragmático (FLP) de L. Wittgenstein, ha sido considerado en la investigación de ciencias de la información (IC) del portugués, analizando con mayor precisión los trabajos que tienen la intersección de esta filosofía de base para la representación social de las memorias colectivas, en sistemas de información. Por lo tanto, se desarrolló una revisión de la literatura de las bases de datos bibliográficas/bibliotecas digitales/repositorios institucionales brasileños y portugueses, a saber: BRAPCI, BENACIB y BDTD (brasileño) y RCAAP (portugués). La escasez de la producción científica en la perspectiva epistemológica en portugués CI era evidente y por lo que es imposible analizar la influencia de los estudios informativos FLP en este país. En el recorte brasileño, se sumaron aproximadamente 92 investigaciones que mencionan la FLP en alguna perspectiva, siendo los trabajos de Luisa Rocha, aquellos que se fundamentaron en tal filosofía para tratar cuestiones relacionadas con la representación y memorias colectivas, evidenciando la validez de este abordaje en estudios informativos de esta naturaleza.

Palabras clave: Filosofía del lenguaje; pragmática; epistemología; representación de la información.

Abstract. The investigation verified that as the Philosophy of the Pragmatic Language (PPL) of L. Wittgenstein has been considered in the Portuguese-language Information Science (CI) investigations, analyzing in a more precise way the works that present the intersection of this philosophy as a foundation

for the social representation of collective memories, in information systems. For this purpose, a literature review was developed based on a bibliographical survey in the databases/digital libraries/institutional repositories in Brazil and Portugal: BRAPCI, BENACIB, and BDTD (Brazilian) and RCAAP (Portuguese). The scarcity of scientific production from an epistemological perspective in the Portuguese IC was evidenced making it impossible to analyze the influence of PPL in the informational studies in this country. In the Brazilian clipping, there were approximately 92 studies that mention PPL in some perspective, and the works of Luisa Rocha are those that were based on such philosophy to deal with questions related to representation and collective memories, showing the validity of this approach in the informational studies of this nature.

Keywords: Philosophy of language; pragmatic; epistemology; representation of information.

1 Introdução

Ludwig Wittgenstein (1889-1951), filósofo austríaco, defendeu em seu segundo momento filosófico, marcado pela produção da obra *Investigações Filosóficas* (1979), a imprevisibilidade na elaboração dos sentidos da linguagem, sinalizando que os sentidos se concretizam momentaneamente durante um jogo de linguagem (ação de comunicação específica e vinculada com uma forma de vida). O recorte desse trabalho se deu a partir da Filosofia da Linguagem Pragmática (FLP), considerando-se que a mesma é uma escola filosófica que se interessa pela experiência da linguagem em uso, em diferentes contextos de comunicação, marcados por variações e heterogeneidades logicamente imprevisíveis, assim como é uma abordagem assumida em diferentes áreas do conhecimento, enquanto enfoque elucidativo dos comportamentos de usos da linguagem (na *internet*, por exemplo). Contemporaneidade confirmada se observarmos a temática assumida no *30th International Wittgenstein Symposium*, ocorrido em Kirchberg, em 2007: *Philosophy of the Information Society*.

Assim, considera-se possível defender que a proposta wittgensteiniana, em relação ao seu entendimento sobre a FLP, é relevante e profícua para se pensar universo dos estudos informacionais, especialmente aqueles mediados por tecnologias, e que por sua vez tenham como propósito representar memórias constituídas e representadas coletivamente, assumindo-se, nesta perspectiva, tal universo informacional constituído de práticas coletivas de publicação, compartilhamento e indexação social de representações de memórias documentais no domínio da Ciência da Informação (CI).

Pinho (2017, p. 3), no contexto dos estudos sobre Organização do Conhecimento, observa que: “[...] os estudos terminológicos, terminográficos, de instrumentos de representação do conhecimento, bibliométricos, além de muitos outros, têm permitido compreender um domínio ou uma comunidade discursiva em momentos determinados historicamente. Com isso, podemos compreender e vislumbrar passado, presente e

futuro”. O conjunto de trabalhos apresentado no contexto desta obra, torna explícito o lugar central da Organização do Conhecimento enquanto disciplina preocupada em salvaguardar a memória, individual e coletiva, função solidificada na medida em que instrumentaliza, e dá condições de acesso às representações dos conhecimentos produzidos e registrados em âmbitos diversos.

A FLP foi introduzida na CI brasileira por Rendón Rojas (1996) e Gonzalez de Gomez (1996). Nesse contexto, ambos os autores partilham da defesa da Pragmática como ponto de partida prévio para os estudos informacionais, uma vez que os sujeitos e suas relações sociais (e de troca de informações) são estabelecidos a partir da linguagem em uso. Essas duas publicações demarcam o início desta corrente nos estudos epistemológicos da informação no Brasil, e na América Latina (Saldanha & Gracioso, 2014). Já, no plano internacional, Revez e Borges (2018) apresentam um panorama de produção científica que confirma a escassez de publicações sobre o assunto FLP na CI e, especificamente no contexto português, tal lacuna é reconhecida pela pesquisa de Borges, Freitas e Oliveira (2019).

A partir desse preâmbulo, consideramos que a abordagem pragmática da linguagem pela FLP colaboraria com a CI para se pensar os desafios da representação social das memórias coletivas (contextualmente localizada em sistemas e ambientes virtuais e abertos de informação) – e por isso indicamos como objetivo geral deste trabalho: averiguar em que medida a FLP tem sido considerada nas investigações da CI luso-brasileira, sendo este recorte sugerido para ampliar as fronteiras de investigação sobre o tema na CI em Língua portuguesa. Em decorrência disso, os seguintes objetivos específicos foram traçados: a) identificar e descrever o conteúdo das publicações científicas publicadas, dando ênfase a análise das produções publicadas no Brasil e em Portugal, sobre a FLP, na CI; b) categorizar e analisar as teorias e definições apresentadas nos trabalhos brasileiros e portugueses, em relação FLP, estabelecendo relações e críticas sobre suas aplicações, quando explicitadas; c) verificar e analisar, nos trabalhos investigados, como a FLP contribui para a reflexão, construção de recursos e instrumentos de tratamento/mediação da informação que promovam representação social das memórias coletivas em sistemas, ou redes, de informação.

A metodologia empregada para se atingir os objetivos foi a de análise de conteúdo clássica (Bauer, 2008), aplicada sobre os textos selecionados para identificação de presença, e categorização, da FLP nos estudos desenvolvidos, selecionados a partir de revisão de literatura em bases de dados/bibliotecas digitais/repositórios institucionais brasileiros e portugueses, compostos de: no contexto brasileiro, Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), repositório BENACIB, e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) (que fornecem, respectivamente, artigos publicados em periódicos científicos, trabalhos completos publicados em anais de evento, e teses e dissertações); e, no context Português, Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) (que concentra todas as tipologias de fonte de informação). A estratégia de busca predominante em todas estas bases foi: “Wittgenstein” (enquanto

representante da abordagem) e, a partir dos resultados alcançados, foram se estabelecendo os filtros para CI.

2 Memória Coletiva

Para Halbwachs (1990), o processo de compartilhamento de experiências e valores com um grupo de referência é decisivo na constituição da memória, resultando, portanto, que tais resgates e reconstruções sejam influenciados pelo confronto de testemunhos, e pontos de vista, diferentes (movimentos que se estabelecem a partir do uso da linguagem, via jogos de linguagem). Estes confrontos podem, a partir desse prisma, ser tão internos aos indivíduos (confrontamento das experiências subjetivas do presente com as do passado) quanto interpessoais (confronto entre as percepções de um indivíduo em relação ao outro).

O ato de evocar a memória dá a ideia de que é preciso que as lembranças sejam comuns, compartilhadas com aqueles grupos sociais dos quais os indivíduos participam. Isso só é possível a partir do momento em que este indivíduo deixa vestígios de lembranças, permitindo que suas memórias sejam acessadas e usadas pelo grupo de que faz parte. O que tomamos como nota é que estas memórias só são ativadas se tivermos contato com o grupo, considerando tanto a importância do grupo, da ação e dos usos da linguagem para manutenção dessas memórias quanto a importância de sistemas abertos para indexação social, para sobrevivência das memórias coletivas (lembranças coletivizadas). É preciso, portanto, que as lembranças sejam constantemente reconstruídas e reconhecidas pelos grupos e comunidades, caso contrário, elas deixam de existir.

Observa-se que o grupo social (o grupo de referência, o coletivo de que o indivíduo faz parte) possui, segundo Halbwachs (1990), um papel importante no que se refere à atualização, e à complementação, dos testemunhos individuais. Trata-se, segundo Wittgenstein, do compartilhamento das formas e das regras de vida. Ou seja, os grupos sociais nos quais o indivíduo interage são os portadores da memória que foi construída, fruto das próprias relações estabelecidas entre os componentes desses grupos, o que resulta na construção de lembranças partilhadas, assim como de uma intrincada teia de experiências, vivências, observações, nostalgias, aprendizados; relações que são consequência de ver e perceber o mundo ao redor.

O que se tem, a partir dessas premissas, é que o indivíduo participa de vários grupos sociais, consequentemente, ele possui diversas memórias e, neste cenário coletivizado, base pela qual situamos a *Web* pragmática como ambiente que potencializa (pela interação e colaboração) o acesso e a participação de sujeitos informacionais em uma multiplicidade de grupos sociais, interferindo na construção de suas memórias coletivas e individuais. Assim, há uma nova dinâmica de produção de memórias coletivas sendo gerada, produção alicerçada em usos de tecnologias colaborativas mediadoras.

Dessa premissa é que se concatena grupos de referência, formas de vida, memórias coletivas e as tecnologias mediadoras da organização do conhecimento no ambiente da *Web*, considerando-o ambiente/motor contemporâneo deste movimento,

justificando uma análise inicial da presença da FLP na CI brasileira e portuguesa, procurando evidenciar se este campo tem embasado, em alguma medida, a compreensão sobre os fluxos que regem a construção e circulação das memórias coletivas.

3 Seleção e Análise

Tendo-se como ponto de partida os resultados de Borges, Freitas e Oliveira (2019), que apontam existência de uma lacuna considerável de pesquisa de natureza teórica na CI portuguesa, prossegue-se no recorte específico para análise da produção científica sobre a FLP, especificamente a desenvolvida por Wittgenstein, nas bases de dados selecionadas, nas seguintes condições: na BDTD brasileira, total aproximado de 510 mil teses e dissertações, com 304 (0,059608 %) pesquisas sobre o filósofo, dentre as quais, somente seis (1,97%) estavam relacionadas diretamente à CI; já na RCAAP, base portuguesa, aproximadamente 1 milhão e setecentos mil registros de naturezas diversas, 212.937 teses de doutorado e 642.793 dissertações de mestrado, sendo desses 855.730 trabalhos identificados 434 (0,050717%) teses e dissertações relacionadas ao filósofo, sendo que destes, somente 133 são frutos de trabalhos portugueses (301 são pesquisas brasileiras que também disponibilizadas nesta base), não sendo identificados trabalhos específicos sobre Wittgenstein na CI portuguesa, as explicitando o interesse no mesmo pelas investigações brasileiras.

Um relato minucioso sobre os estudos do filósofo no Brasil é apresentado por Darley Dall'Agnol (2008), sendo um dos capítulos de Arley Ramos Moreno (2008) dedicado a tratar da construção de uma pragmática filosófica. Observa-se, complementarmente, que os trabalhos de Wittgenstein foram introduzidos na Filosofia brasileira somente em meados de 1950, mas ganharam espaço em diferentes níveis de graduação e pós-graduações.

No que tange aos limites desse trabalho, na BRAPCI foram identificadas 10 pesquisas relacionadas a Wittgenstein, não sendo identificada nenhuma diretamente relacionada às questões de memória, ainda que parte deles fossem dedicados a elementos relacionados ao tema e à Organização do Conhecimento. É importante sinalizar que a BRAPCI também indexa periódicos portugueses, mas dentre os trabalhos identificados, todos foram publicados em fontes originalmente brasileiras. Especificando o recorte da amostra para trabalhos publicados em anais de eventos científicos em CI (que comportam a apresentação de trabalhos brasileiros, mas também portugueses), constatamos que durante o ENANCIB (Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação) foram apresentadas 74 pesquisas que mencionam, em alguma perspectiva, o filósofo da linguagem. Esse movimento ascendente nos permite prospectar uma continuidade na produção de pesquisas que transitam no horizonte da FLP, que, potencialmente, tem a capacidade de gerar, cada vez mais, novos agentes epistêmicos sobre o assunto.

As primeiras publicações no ENANCIB, contemplando a filosofia de Wittgenstein, datam de 2001. Posteriormente, em 2003, foram publicados seis trabalhos; em 2005, um; em 2006, dois; em 2007, oito; em 2008, cinco; em 2009, dois; em 2010, três; em 2011, nove; em 2012, 11; em 2013, cinco; em 2014, 12; em 2015, seis; em 2016, 11. Para análise dos autores que tiveram publicações no ENANCIB, com menções a Wittgenstein, optamos por espelhar de modo descritivo, apenas aqueles que tiveram quatro trabalhos ou mais apresentados no evento ao longo do período. Evidenciando-se a predominância de trabalhos produzidos por Gustavo Silva Saldanha (13), Dra. Maria Nélide Gonzalez de Gomez (9), Luaciana de Souza Gracioso e Luisa Maria Rocha (4), que foram suas orientandas da Profa. Nélide.

Também se verificou a presença do filósofo austríaco nos trabalhos publicados nos anais da ISKO Brasil, desde sua primeira edição em 2011, distribuindo-se tais publicações na seguinte ordem: 2012 (0); 2013 (3); 2015 (03); 2017 (2). Observando-se não haver trabalhos dessa envergadura para as questões relacionadas a memória, optamos por desenvolver uma análise mais detalhada desta produção, decidindo lançar, em pesquisas futuras, abordagens comparativas com outros capítulos da ISKO. De momento, observa-se a seguinte distribuição de pesquisas sobre Wittgenstein na ISKO, categorizadas por grupos de trabalho (GTs), nas seguintes condições: GT1 *Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação* (41), confirmando-se, assim, a presença majoritária em pesquisas que fundamentam o campo; GT2 *Organização e Representação do Conhecimento* (28), o que reforça nosso pressuposto de que a filosofia da linguagem wittgensteiniana propicia elementos que podem subsidiar o desenvolvimento não só de teorias, mas também de práticas relacionadas a organização e representação da informação; e, GT9 *Museologia, Patrimônio e Informação* (5), relacionadas em alguma medida, à memória.

Com o intuito de melhor contextualizar os dados apresentados, no que diz respeito a produção científica brasileira e portuguesa, de modo geral, foi verificado que no Brasil, segundo a Plataforma Lattes (com mais de três milhões de registros de currículos de pesquisadores brasileiros e internacionais), somam-se 853 pesquisadores que indicaram como assunto de suas pesquisas “Wittgenstein”, cabendo enfatizar, contudo, que no âmbito da CI brasileira, quando se cruzou essa busca por assunto e área de atuação, foram recuperados 19 pesquisadores que indicaram o filósofo como tema.

Em Portugal, segundo a Plataforma DeGóis - desenvolvida e mantida pelo MEC (Ministério da Educação e Ciência), por meio da FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia) -, que reúne os currículos de pesquisadores portugueses, foi possível identificar que dos 28.574 registros existentes até 2019, 53 produções científicas indicam o filósofo em algum aspecto de seu conteúdo. No entanto, dos pesquisadores identificados, não foi localizada nenhuma relação com a área de CI.

Estes dados nos servem como sinalização sobre o estado da arte em relação ao engajamento de pesquisadores com o filósofo, no âmbito brasileiro e português, evidenciando que: pela Plataforma DeGóis os pesquisadores em Wittgenstein correspondem a 0,1855% do total de pesquisas registradas na Base, não sendo possível constatar, entretanto, a partir da análise individual de cada registro, a

vinculação destes pesquisadores e de suas pesquisas com a área de CI; e, pela Plataforma Lattes, este percentual é de 0,0244% (percentual bem aquém do verificado nas pesquisas portuguesas), cabendo, no entanto, a ressalva de que ao se estabelecer o recorte para pesquisas sobre Wittgenstein na CI brasileira, constata-se que 2,2274% das pesquisas desenvolvidas sobre o filósofo foram feitas por pesquisadores atuantes nesta área.

4 Discussões

A partir do montante de trabalhos sistematizados, não foram identificados especificamente pesquisas que dessem conta de apresentar pontualmente a FLP proposta por Wittgenstein, enquanto fundamento para ações de Organização do Conhecimento envolvendo práticas voltadas a representação de memórias coletivas. Neste sentido, alguns objetivos específicos propostos, assim como seus respectivos métodos não foram desenvolvidos. Contudo, um destaque pode ser dado aos trabalhos produzidos e apresentados por Luisa Maria Rocha, no âmbito do GT9 do ENANCIB, que não se dedica propriamente a Organização do Conhecimento como ponto de partida, mas que, ao apresentar elementos que dizem respeito aos arranjos de museus para promoção de interação e apropriação da informação, perpassam também por esta disciplina.

Assim, especialmente pelo trabalho intitulado *Pragmatica: uma nova matriz para os museus de ciência?* (2014), apresenta-se clara articulação das ideias de Jogos de Linguagem, Formas de Vida e Regras de Vida, propostas por Wittgenstein, que podem ampliar a matriz gnosiológica da CI, sobretudo pela ordem museológica, e no que diz respeito aos estudos das comunidades, das coletividades e das possibilidades de suas representações em ambientes de informação. Rocha (2014) não toca no tema da memória coletiva como objeto determinado de investigação, mas ao se dedicar ao Museu, dedica -se também ao seu local de organização e produção.

Ao se analisar este espaço de memória à luz da filosofia pragmática de Wittgenstein, sugere-se na “cultura material” um espaço de inserção passível de ampliação: “[...] uma vez que a variabilidade de uso das representações no mundo da vida possibilita o alargamento do significado de forma a se tornarem importantes nos jogos de linguagem partilhados pelas diferentes pessoas e suas formas de vida. (Rocha, 2014, p. 4).

Ao concluir suas investigações, a autora enfatiza que no plano do discurso museológico, refletir sobre a informação significa trabalhar a transversalidade do seu fluxo na abertura de novos sentidos e caminhos: “[...] Ao deslocar-se o seu lugar para o mundo de vida, é privilegiada a informação em sua heterogenia, a possibilidade de criação de novos sentidos oriundos da própria integração social da informação” (Rocha, 2014, p.18). Havendo, assim, uma defesa clara sobre a importância de procurar evidenciar, cada vez mais, junto aos ambientes informacionais, a integração social enquanto elemento constitutivo das próprias dinâmicas de Organização do

Conhecimento, especialmente nos espaços dedicados a organização e compartilhamento de memórias.

5 Considerações finais

Foi objetivo deste trabalho investigar em que medida a FLP wittgensteiniana se apresenta como aporte teórico à representação da memória coletiva, nos estudos informacionais (CI), especialmente desenvolvidos na comunidade científica brasileira e portuguesa, procurando apresentar um quadro que espelhasse o estado dessa produção no referido contexto.

Os objetivos específicos foram traçados com o intuito de identificar e descrever o conteúdo das publicações científicas publicadas, dando ênfase a análise das produções sobre a FLP, na CI, publicadas no Brasil e em Portugal. Sobre este objetivo, a análise comparada se tornou inviável uma vez que não foram localizadas ainda, produções científicas sobre o filósofo na CI portuguesa, impossibilitando, por conseguinte, o objetivo específico de categorizar e analisar as teorias e definições apresentadas nos trabalhos brasileiros e portugueses em relação FLP, estabelecendo relações e críticas sobre suas aplicações, quando explicitadas.

Já o objetivo de verificar e analisar, nos trabalhos investigados, como a FLP contribui para a reflexão, construção de recursos e instrumentos de tratamento e mediação da informação, promovendo a representação social das memórias coletivas em sistemas ou redes de informação pode ser parcialmente alcançado uma vez os trabalhos desenvolvidos por Luisa Rocha, tocam especificamente no entroncamento sugerido como hipótese deste trabalho, e que diz respeito a defesa de que a FLP oferece subsídios teóricos relevantes para a construção reflexiva e desenvolvimento de um conjunto de práticas que concatenem cada vez mais a natureza coletiva de construção de saberes e memórias, aos ambientes e sistemas voltados a organização do conhecimento.

Referencias

- Bauer, M. W. (2008). Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: Bauer, M. W. & Gaskell, G. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático* (Cap. 8, pp. 189-217). Rio de Janeiro: Editora Vozes.
- Borges, M. M.; Freitas, M. C. V.; & de Oliveira, S. R. (2019). A Ciência da Informação em Portugal nas primeiras décadas do século xxi: uma abordagem preliminar para uma cartografia iberoamericana. *Bibliotecas. Anales de Investigación*; 15(1), 260-292.
- Dall'Agnol, D. (Org.) (2008). *Wittgenstein no Brasil*. São Paulo: Editora Escuta.
- González de Gómez, M. N. (1996). Da organização do conhecimento às políticas de informação. *INFORMARE - Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação*, 2(2), 58-66.

- Halbwachs, M. (1990). *A memória coletiva*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda.
- Moreno, A. R. (2008). Filosofia da linguagem e terapia: em direção a uma pragmática filosófica. In: Dall'Agnol, D. (org.) *Wittgenstein no Brasil*. São Paulo: Escuta.
- Pinho, F. A. (2017). Prefácio. In: Pinho, F. A. & Guimarães, J. A. C. (org.) *Memória, tecnologia e cultura na organização do conhecimento*. Recife: Ed. UFPE, 2017.
- Rendón Rojas, M. Á. (1996). Hacia um nuevo paradigma em bibliotecologia. *Transinformação*, 8(3), 17-31. Disponível em: <http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/view/1598>
- Revez, J. & Borges, L. C. (2018). Pragmatic paradigm in information science research: a literature review. In *10th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference* (pp. 1–8). Chania, Crete: ISAST.
- Rocha, L. M. (2014). Pragmática: uma nova matriz para os museus de ciência? In *14. Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação* (pp. 1-21). Santa Catarina: ENANCIB. Disponível em: <http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/xivenancib/paper/viewFile/4582/3705>
- Saldanha, G. S. & Gracioso, L. S. (2014). Filosofia da linguagem e Ciência da Informação na América Latina: apontamentos sobre pragmática e linguagem ordinária. In: Rendón Rojas, M. Á. (Org.). *El problema del lenguaje en la bibliotecología/ciencia de la información/documentación: un acercamiento filosófico-teórico* (pp. 1-32). Cidade do México: UNAM.
- Wittgenstein, L. (1979). *Investigações Filosóficas*. 2o ed. São Paulo: Abril Cultural.